

A UTILIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC) NO CONTEXTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Maria Gabriela Ferreira Nobre¹; Ana Emília Araújo de Oliveira², Whâniza Sulana Costa Silva³,
Valdízia Mendes e Silva⁴, Gizele Marinho de Farias⁵, Beatriz Leodelgario Silva⁶

¹ Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNINASSAU Campina Grande, Paraíba, Brasil.

² Orientadora, Enfermeira e Mestranda em Ciência e Tecnologia em Saúde pela
Universidade Estadual da Paraíba (NUTES-UEPB). Campina Grande, Paraíba, Brasil.

³ Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNINASSAU Campina Grande, Paraíba, Brasil.

⁴ Acadêmica do Curso de Enfermagem da UEPB Campina Grande, Paraíba, Brasil.

⁵ Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNINASSAU Campina Grande, Paraíba, Brasil

⁶ Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNINASSAU Campina Grande, Paraíba, Brasil

INTRODUÇÃO: A Estratégia e-SUS APS (Atenção Primária em Saúde) é composta por dois sistemas de software para captação de dados: Coleta de Dados Simplificada (CDS) que possibilita o acesso a informação das condições sanitárias e de saúde da população; e o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) que registra os atendimentos clínicos realizados pelos profissionais de saúde, que alimentam o SISAB. O Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) do Sistema e-SUS APS é um software onde todas as informações clínicas e administrativas do paciente ficam armazenadas, no contexto da Unidade Básica de Saúde (UBS), tendo como principal objetivo informatizar o fluxo de atendimento do cidadão realizado pelos profissionais de saúde. Os sistemas informatizados permitem o registro integrado dos dados dos pacientes e que os profissionais atuem com as melhores práticas disponíveis visando à qualidade do cuidado. O PEC é uma solução gratuita, desenvolvida e disponibilizada pelo Ministério da Saúde, capaz de otimizar o fluxo de atendimento das UBS, além de apoiar o processo de coordenação do cuidado do cidadão realizado pelas Equipes de Atenção Básica e para a sua utilização é ideal que se tenha um computador em cada ponto de atendimento ao cidadão dentro da UBS, para que o registro seja feito no contato inicial e nos demais momentos que o mesmo estiver recebendo assistência. Com a sua utilização, o PEC contribui para o cuidado de enfermagem, pois os registros são importantes para assegurar a continuidade e a qualidade da assistência de enfermagem. A Resolução 429/2012, explicita que é dever e responsabilidade dos profissionais de enfermagem o registro no prontuário e em documentos próprios de todas as informações relacionadas ao processo de cuidar e no gerenciamento dos processos de trabalho, utilizando meio de suporte tradicional ou eletrônico. **OBJETIVO:** Descrever a experiência de discentes de enfermagem na utilização do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC). **METODOLOGIA:** Estudo descritivo tipo relato de experiência, foi realizado na Unidade Básica de Saúde Adriana Bezerra no município de Campina Grande- PB, no estágio supervisionado em Saúde Coletiva da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), no período de Agosto à Dezembro de 2018, na supervisão de uma enfermeira preceptora e de seis discentes de enfermagem do oitavo período. **RESULTADOS:** Durante o estágio, os discentes se revezaram na utilização do computador e durante todo o atendimento, as informações eram digitadas no PEC. Dessa forma, alguns alunos atendiam os pacientes e outros alimentavam o sistema de informação. Os alunos observaram a importância da utilização do PEC e de como o sistema contribui para o cuidado ao usuário, pois os registros são importantes para assegurar a continuidade e a qualidade da assistência de enfermagem.

PALAVRAS-CHAVE: Prontuário Eletrônico do Cidadão, Assistência, Enfermagem, Atenção Primária à saúde.

REFERÊNCIAS

- 1) BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. **E-SUS APS: Manual de uso do Sistema com Prontuário Eletrônico do Cidadão PEC**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2018.
- 2) DAMÁSIO, A.S.; WEIMER, S.C.; ROSA, M.C. **Evolução do Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica**. Estácio Saúde. 2018.